

**SHAXSNING HAYOTI VA SOG'LIG'GA QARSHI JINOYATLARGA
QARSHI KURASHDA PROFILAKTIKA INSPEKTORLARI FAOLIYATI VA
YONDASHUVLAR**

Tabinbaey Estay Jumabek uli¹

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi

3-o'quv kursi kursanti¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17897169>

Annotatsiya. Mazkur maqolada shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning yangi tendensiyalari, ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlarga tahdidi, uni oldini olish va unga qarshi kurashishning zamonaviy strategiyalari yoritilgan. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning bu jarayondagi o'rni, shuningdek, xorijiy tajriba asosida samarali huquqiy va institutsional choralar taklif etilgan. Maqolada shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarga qarshi kompleks yondashuv zarurligi asoslab berilgan.

Abstract. This article discusses new trends in crimes against human life and health, their threat to social, economic and legal systems, and modern strategies for preventing and combating them. The role of prevention inspectors and law enforcement agencies in this process is discussed, as well as effective legal and institutional measures are proposed based on foreign experience. The article substantiates the need for a comprehensive approach to combating crimes against human life and health.

Kalit so'zlari:

shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyat jinoyatlar, profilaktika inspektori, huquqni muhofaza qilish organlari, jinoyat profilaktikasi, huquqiy mexanizmlar.

Keywords:

Crimes against personal life and health, crime prevention inspector, law enforcement agencies, crime prevention, legal mechanisms.

Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavfguruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo'shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo'g'indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o'rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo'ladi. Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlarning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy tizimlar uchun jiddiy xavf tug'diradi, bu esa muvofiqlashtirilgan oldini olish va unga qarshi kurashish strategiyasini talab qiladi. Profilaktika inspektorlari va huquqni muhofaza qilish organlari tezkor, tartibga solish va jamoatchilik asosidagi chora- tadbirlarni birlashtirish orqali uyushgan jinoyi faoliyatni aniqlash, ularga barham berish va oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar deganda, biror kishining inso qadr-qimmatini, hayoti, salomatligi, erkinligi yoki jismoniy daxlsizligiga qasddan yoki ehtiyotsizlik oqibatida zarar yetkazuvchi, jamiyat uchun xavfli harakatlar (qotillik, zo'rlash, qasddan badantarbiya, sog'liqqa zarar yetkazish, o'g'irlash va h.k.) nazarda tutiladi, bular O'zbekiston Jinoyat Kodeksida alohida moddalar bilan jazolanadi va inson huquqlarining buzilishi sanaladi.

Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavf guruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo'shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo'g'indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o'rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shaxsning

hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid

hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy- iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo ladi. Profilaktika inspektorlari ana shu jarayonlarni barvaqt aniqlashda, xavf guruhidagi shaxslar bilan ishlashda va ularning jinoyiy tuzilmalarga qo'shilishining oldini olishda asosiy tizimli bo'g'indir. Mahalla aholisi bilan muntazam muloqot qilish, fuqarolarning real ehtiyojlarini o'rganish, ularning murojaatlari va takliflarini tahlil qilish profilaktika faoliyatining samaradorligini oshiradi. Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar rivojlanishi zamonaviy jamiyat uchun murakkab tahdid hisoblanadi. Uning shakllanish jarayonlari ko'p hollarda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolar bilan chambarchas bog'liq bo ladi. Huquqni muhofaza qilish organlari uyushgan jinoyatchilikka qarshi tezkor-qidiruv tadbirlarini, jumladan, razvedka ma'lumotlarini yig'ish, maxfiy operatsiyalar va jinoiy tarmoqlarga kirishni qo'llaydi. Ushbu tadbirlar uyushgan guruhlarining tuzilishi va faoliyatini fosh etish, dalillarni to'plash va jinoiy tadbirkorlik faoliyatini buzish uchun zarurdir.

Samarali profilaktika strategiyalari situatsion jinoyatlarning oldini olish (jinoyat qilish imkoniyatlarini kamaytirish), tartibga solish choralari va umumiy ijtimoiy va maqsadli institutsional darajadagi maxsus kriminologik tadbirlarni o'z ichiga oladi. Har tomonlama oldini olishda davlat organlari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va jamoat tashkilotlari hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Quyidagi toifadagi shaxslarga alohida e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiqdir:

- shubhali tarzda daromad topayotgan va ko'p miqdordagi mulk va moliyaviy mablag'larga ega shaxslar;
- kam daromadli, umuman moddiy ta'minotga ega bo'lmaganlar;
- jinoiy va ma'naviy buzuvchi yo'lga kirganlar (jinoyatni kasb qilib olganlar; bir

necha bor sudlanganlar, ichkilikbozlar, giyohvandlar, toksikomaniyaga yo'liqqanlar, o'zgarlar hisobiga kun ko'ruvchilar tekintomoq fuqarolar, daydilar kabi).

Hozirgi kunda xorijiy davlatlar jumladan, AQSh tajribasi bu borada engko'p o'rganilgan modellaridan biridir. “Community policing” deb ataluvchi tizimda politsiya

xodimlari aholining kundalik hayotiga integratsiyalashgan holda faoliyat yuritadi. Xavfli hududlarni aniqlashda statistik tahlil va “ hot-spot policing” usulidan foydalaniladi. Bundan tashqari, maxsus “Gang Prevention Units” bo'limlari yoshlarni jinoiy guruhlar ta'siridan himoya qilishga qaratilgan profilaktik tadbirlarni amalga oshiradi.

Buyuk Britaniyada esa “ Neighborhood Policing” modeli Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar ildizini barvaqt aniqlashga xizmat qiladi. Mahallaviy xavfsizlik guruhlar, biznes subyektlari va ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida xavfli oilalar bo'yicha monitoring olib boriladi. Bundan tashqari, “ Targeted Disruption” strategiyasi orqali jinoiy guruhlar rahbarlarining iqtisodiy, kommunikatsion va ijtimoiy resurslari cheklanadi. Bu esa ularning guruh a'zolarini saqlab qolish va yangilarini jalb qilish imkoniyatlarini pasaytiradi.

Germaniya tajribasi ijtimoiy xizmatlar va politsiya faoliyatning integratsiyalashgan modeliga asoslanadi. “ Polizeiliche Kriminalprävention ” tizimi orqali hududlar ijtimoiy xaritasi tuziladi, jinoyatlarning paydo bo'lishiga sabab bo'layotgan ijtimoiy omillar (bandlik, migratsiya, oilaviy muammolar) chuqur tahlil qilinadi. Yoshlar va migrantlar bilan ishlash bo'yicha ijtimoiy xizmatlar politsiya bilan hamkorlikda maqsadli dasturlarni

amalga oshiradi.

Shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar oldini olish va bartaraf etish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish taklif va tavsiyalari ishlab chiqildi:

Community Policing (jamiyat bilan hamkorlikda profilaktika) modelini

kengaytirish

AQSh va Buyuk Britaniya tajribalaridan kelib chiqib, profilaktika inspektorlari mahalla yetakchilari, o'qituvchilar, masjid imomlari, yoshlar yetakchilari bilan muntazam uchrashuvlar o'tkazadigan tizimni yo'lga qo'yish taklif etiladi. Bu tizim hududdagi xavfomillarini erta aniqlashga yordam beradi.-yurtimizda fuqarolarning oladigan daromadlarini nazorat qilishning aniq mexanizmini yaratish va shu orqali bozor iqtisodiyoti sharoitida g'ayriqonuniy daromad olishga yo'l qo'ymaslik va bu

orqali ularning shaxsning hayoti va sog'lig'iga qarshi jinoyatlar yo'l boshchilari ta'siriga

tushib qolmasligining oldini olish;

Mahallaviy xavfsizlik guruhlarini tashkil etish "Neighbourhood WWatch" modelidan kelib chiqib, mahalla faollari, xonadon egalari va tadbirkorlarni o'z ichiga olgan ko'ngilli guruhlarini faollashtirish zarur. Ularning vazifasi - shubhali holatlar haqida tezkor xabar berish va yoshlar bilan ijtimoiy tarbiyaviy tadbirlar o'tkazish.

Risk omillariga asoslangan monitoring tizimini joriy qilish Germaniya tajribasidan kelib chiqib:

- muammoli oilalar, maktabni tashlab ketgan yoshlar, ishsiz o'smirlar ro'yxatini tizimli yuritish;

- har bir hudud uchun "ijtimoiy xavf xaritasi"ni yaratish;

ijtimoiy xizmatlar bilan ma'lumot almashish mexanizmini takomillashtirish.

Mahalla-maktab-politsiya uchliktizimini kuchaytirish Jinoiy guruhlar shakllanishining oldini olishda eng samarali model - mahalla faollari, o'quv muassasalari va profilaktika inspektorlarining yagona tizimda ishlashidir. Bu hamkorlikni rasmiy tartibga solish va monitoring qilish mexanizmlarini yaratish lozim.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, profilaktika inspektorlari faoliyatining

kuchaytirilishi, hududiy xavfsizlikning mustahkamlanishi va aholining huquqiy ongining oshishi uyushgan jinoyatchilikka qarshi samarali kurashning asosiy omillaridir. Zamonaviy yondashuvlar, texnologiyalar va ijtimoiy sheriklik tizimlari profilaktika tizimini yangi bosqichga olib chiqadi.

REFERENCES:

1. Eshqobilov S. Criminological description of organized crime.-2022;
2. Константинович, К. (2021). Huquqbuzarliklar profilaktikasi inspektorining nazorat tizimi sifatida aholiga hisobot berishini tashkil etish., 11,214- 219.<https://doi.org/10.5958/2249-7137.2021.01037.5>;
3. Yepryntsev, P.(2022). Uyushgan jinoyatchilikning oldini olish davlatning milliy xavfsizligini ta'minlash vositasi sifatida. Huquqiy romanlar <https://doi.org/10.32847/ln.2022.16.22>;
- 4.Gadoymirodov B. Administrative responsibility for minors: historical development and international legal documents //Journal of Multidisciplinary Sciences and Innovations.-2025.-T.1.-No.3.-C.210-212.
5. Xolmurodov R. “ Hududiy xavfsizlik va jinoyatchilik profilaktikasi”,Toshkent,2023.
6. Steiner L. “Modern Approaches to Community Policing”, Ottawa, 2021.

